

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ОТ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ ПОЯВЛЕНИЯ СУХОВЕРШИННОСТИ НА ДАННЫХ ШИРИНЫ ГОДИЧНЫХ КОЛЕЦ ЛИСТВЕННИЦЫ ГМЕЛИНА (КРИОЛИТОЗОНА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЭВЕНКИЯ)

А. В. Качаев¹, Д. А. Машуков², В. Е. Бенькова²

¹ *Сибирский Федеральный университет*

660041, Красноярск, просп. Свободный, 79

² *Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН*

660036 Красноярск, Академгородок 50/28

E-mail: avkachaev@gmail.com, mashukov1988@gmail.com,
benkova@yandex.ru

АННОТАЦИЯ

Годичный прирост деревьев является одним из интегральных показателей абиотических и биотических процессов, происходящих в лесных экосистемах. Один из подходов в изучении процессов смертности деревьев – это построение логистических регрессионных моделей с использованием анатомических характеристик годичного прироста древесных колец (ширина, базальная площадь и др.). Многообразие формирования логистических переменных в научных исследованиях определяется различным выбором статистик (среднее, медиана, тренд роста и т.д.) и счетом их в «окнах» за последние $N(5, 10, \dots, 40)$ лет. Нами предлагается расширение системы «окон» от произвольного нечетного числа от 5 лет до p (40 или 50 лет), что увеличивает общее число логистических переменных и количество моделей для анализа. В данной работе выявлены различия в динамике радиального роста у суховершинных деревьев и деревьев, не поврежденных суховершинностью лиственницы Гмелина *Larix*

gmelinii (Rupr.) Rupr., произрастающих на склоне северной экспозиции (Центральная Эвенкия, 64°19'23" с.ш., 100°13'28" в.д.) с вычислением логистических регрессионных моделей от одной переменной. Вычисления выполнены с использованием языка программирования – R.

Ключевые слова: *лиственничник, многолетняя мерзлота, радиальный прирост, суховершинность, логистическая регрессия*

ВВЕДЕНИЕ

Объект исследования. Изучение усыхания и смертности деревьев - одно из направлений исследования динамических процессов, происходящих в лесных экосистемах. В последние два десятилетия в России отмечается увеличение площадей погибших насаждений по сравнению с предыдущим периодом (Замолотчиков, Краев, 2018; Малахова, Лямцев, 2014; Павлов, 2013; Сарнацкий, 2012 и др.).

Исследуемый объект обладает эмерджентными свойствами, что вызывает трудности построения предметных моделей лесных экосистем (Розенберг, 2011) и как следствие многообразие подходов. Из всего многообразия направлений исследования выделим два: построение моделей смертности, определяющихся смешанной совокупностью абиотических и биотических факторов (Scott et al., 1999; Greenwood, Weisberg, 2008; Kharuk et al., 2013) и подход, основанный на использовании дендрохронологических измерений (Шиятов и др., 2000; Speer, 2010) с применением логистических регрессионных моделей. В зарубежных исследованиях отметим многочисленные работы, моделирующие смертность деревьев с применением логистических регрессионных моделей, использующих данные прироста древесных годовичных колец (Bigler, Bugmann, 2003; Das et. al., 2007; Cailleret et. al., 2016). В качестве переменных обычно используются значения температуры, осадков, уровня грунтовых вод, структуры напочвенного покрова, объемы крон деревьев и т.д.

В работах А.Н. Николаева (2011) и др. отмечается, что за последние десятилетия на фоне частых экстремальных погодных явлений наблюдается увеличение процента погибших и суховершинных деревьев в северных лесных экосистемах. Основная гипотеза исследователей – обострение водного дефицита в связи с потеплением климата (Sidorova et. al., 2009). Результаты анализа особенностей динамики радиального прироста на разных высотах ствола у деревьев лиственницы Гмелина, произрастающих на многолетней мерзлоте в контрастных гидротермических почвенных условиях склонов северной и южной экспозиции (Машуков и др., 2018) находятся в согласии с этой гипотезой о водном дефиците.

В настоящей работе нами предпринята попытка поиска логистических регрессионных моделей суховершинности лиственницы Гмелина криолитозоны с использованием радиального прироста.

Цель исследования: разработка программной технологической цепочки поиска логистических регрессионных моделей от одной переменной на языке программирования R (Кабаков, 2014), используя ширину годичных колец и поиска модели от одной переменной, имеющей максимальную вероятность прогнозирования суховершинности по показателю AUC (значение площади под ROC- кривой).

Актуальность исследуемой темы определяется увеличением процента площадей усыхающих деревьев в связи с изменением климатических условий окружающей среды (Kharuk et al., 2013; Харук и др., 2016).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объект исследования – одновозрастной лиственничник после пожарного возобновления (1899 г.), произрастающий на мерзлотных почвах склона северной экспозиции (Центральная Эвенкия, 64°19'23" с.ш., 100°13'28" в.д.). В 2009 и 2013 гг. было отобрано двадцать два неповрежденных суховершинностью и двенадцать суховершинных модельных деревьев. С

каждого дерева было взято пять спилов: у шейки корня, на 1/4, 1/2, 3/4 высоты ствола дерева и с вершинной части, на 20–30 см ниже апекса. Были получены следующие результаты (Машуков и др., 2018а; 2018b; 2020). Суховершинные деревья отличались от неповрежденных по ксилотомическим характеристикам: с нарушением рядности трахеид последних колец, отсутствием разделения на раннюю и позднюю древесину годовичных колец, меньшими средними значениями ширины годовичных колец (ШГК), толщины клеточных стенок и радиального размера люмена. Выявлено заметное отставание в росте в высоту и по диаметру суховершинных деревьев. Сделано заключение, что сравнительно высокая температура воздуха (которая обуславливает высокую транспирацию) может спровоцировать водный стресс у деревьев и, как следствие, усыхание верхушек.

Исходные измерения, полученных в цитируемых выше работах, организованы в два csv- файла: live.csv и dry.csv для здоровых и суховершинных деревьев соответственно. Гистограммы распределения и плотности по возрасту и диаметру на высоте груди исследованных деревьев приведены на Рис. 1.

Рис. 1. Гистограммы и функция плотности распределения по возрасту (Old) и диаметру на высоте груди (DBH) здоровых (living) и суховершинных (dead) деревьев.

На Рис. 2. приведен график средних приростов и «коридора» прироста в пределах от минимальных до максимальных значений по группе здоровых и суховершинных деревьев.

Рис. 2. Годичный прирост на высоте груди (DBH) по группе здоровых и суховершинных деревьев.

На Рис. 2. видно, что начиная с 1907 года, то есть, уже 18-летнего возраста, суховершинные деревья уменьшили прирост, относительно контрольной группы здоровых деревьев, однако «коридоры» их приростов почти полностью пересекаются, что требует поиска дискриминационного признака разделения на группы.

Описание метода

Для построения логистических регрессионных моделей введем следующие множества и обозначения.

Пусть $Gr_{i,p} = \{gr_{i,p}, gr_{i,p-1}, \dots, gr_{i,1}\}$ – дендрохронологический ряд приростов с индексацией с «хвоста» (с последнего годовичного кольца), где p – длина ряда, i – номер ряда. Обозначим через $Gr = \{Gr_{i,p} | i \in [1, n]\}$

множество дендрохронологических рядов приростов, где $n = \overline{\overline{Gr}}$ количество рядов.

С каждым дендрохронологическим рядом свяжем «статус» $St = \{s_p, s_{p-1}, \dots, s_1 \mid s_j = 0 \text{ или } 1, j \in [1, p]\}$. «Статус» 1 обозначает дерево здоровое и 0 в противном случае – суховершинное.

Определим «окно» $W_{c,w} = \{c + [w/2], \dots, c + 1, c, c - 1, \dots, c - [w/2]\}$ как последовательность чисел, где c – центр окна, w – размер окна и $[w/2]$ – целая часть дроби $w/2$. «Окно» есть вектор чисел, которыми обозначают номера индексов дендрохронологического ряда. Обозначим $W^p = \{W_{c,w}\}$ множество «окон» для рядов длины p . Пусть $m = \overline{\overline{W}}^p$ – число «окон». В дальнейших расчетах введем следующие ограничения для всех временных рядов: длина ряда $p = 41$ и размер окна w – нечетные числа от 5 до 21. На Рис. 3. иллюстрируется система «вложенных» окон. При этих ограничениях число вложенных «окон» $m = 9$.

Рис. 3. Вложенная система «окон».

Обозначим через $gr_{i,W_{c,w}} = \{gr_{i,j} \mid j \in W_{c,w}\}$ множество приростов i – ряда в окне $W_{c,w}$.

Определим множество оконных статистик $Stat = \{Mean, Median, Sdev, Coef, MS, Var, Svar, Mad, Cosc\}$ для $gr_{i,W_{c,w}}$:

среднее $Mean_{i,W_{c,w}} = \frac{\sum_{j \in W_{c,w}} gr_{i,j}}{w}$, где i – номер ряда,

медиана $Median_{i,W_{c,w}}$ – это число, делящее ряд на две равные части, так, что половина значений ряда меньше этого числа, а остальная больше,

$$\text{стандартное отклонение} - Sdev_{i,W_{c,w}} = \sqrt{\frac{\sum_{j \in W_{c,w}} (gr_{i,j} - Mean_{i,W_{c,w}})^2}{w}},$$

коэффициент наклона линейной регрессии $Coef_{i,W_{c,w}}$,

$$\text{средняя чувствительность} MS_{i,W_{c,w}} = \frac{w * \sum_{j \in W_{c,w}} |gr_{i,j+1} - gr_{i,j-1}|}{(w-1) \sum_{j \in W_{c,w}} gr_{i,j}},$$

$$\text{дисперсия} Var_{i,W_{c,w}} = \frac{\sum_{j \in W_{c,w}} (gr_{i,j} - Mean_{i,W_{c,w}})^2}{w},$$

$$\text{коэффициент вариации} Svar_{i,W_{c,w}} = \frac{Var_{i,W_{c,w}}}{Mean_{i,W_{c,w}}},$$

$$\text{коэффициент осцилляции} Cosc_{i,W_{c,w}} = \frac{Max_{i,W_{c,w}} - Min_{i,W_{c,w}}}{Mean_{i,W_{c,w}}},$$

$$\text{среднее абсолютное отклонение} Mad_{i,W_{c,w}} = \frac{\sum_{j \in W_{c,w}} |gr_{i,j} - Mean_{i,W_{c,w}}|}{w}.$$

Логистическая регрессия – статистическая модель, которая применяется для предсказания вероятности возникновения некоторого события по значениям множества признаков:

$$P(Y) = \frac{1}{1 + e^{-f(X)}}$$

где $P(Y|X)$ – вероятность события при векторе признаков $X = (X_1, X_2 \dots X_n)$ равна 1 или 0, $f(X) = b_0 + \sum_{i=1}^n b_i X_i$ – линейная функция от X_i признаков.

При вычислении коэффициентов логистической регрессии множество признаков X определяется множеством оконных статистик **Stat**.

Для визуального представления результатов логистической регрессии используем ROC- кривую, которую часто используется для оценки качества бинарной классификации (Davis, J. & Goadrich, M., 2006).

В результате бинарной логистической регрессионной классификации «суховершинности», на основании измерений приростов деревьев мы делаем заключение, что дерево здоровое или «суховершинное». Тогда возможны четыре варианта:

- TP(true-positive) – дерево «суховершинное», заключение положительное,
- FP(false-positive) – дерево «здоровое», заключение положительное,

- TN(true-negative) – дерево «здоровое», заключение отрицательное,
- NP(false-negative) – дерево «суховершинное», заключение отрицательное.

Оформим приведенные выше варианты заключений в виде таблицы сопряженности (Аптон, 1982).

Таблица 1. Таблица сопряженности.

		Фактическое состояние событий	
		положительные	отрицательные
Модельная классификация событий	положительное	TP(true-positive) – число истинно положительных	FP(false-positive) – число фактически отрицательных событий, классифицированных как положительные (ошибка II рода)
	отрицательные	FN(false-negative) – число фактически положительных событий, классифицированных как отрицательные (ошибка I рода)	TN(true-negative) – число истинно отрицательных

При анализе оперируем не абсолютными, а относительными отношениями (долями), выраженными в процентах. Обозначим долю истинно положительных заключений как $TPR = \frac{TP}{TP+FN} \cdot 100\%$, а долю ложно положительных через $FPR = \frac{FP}{TP+FP} \cdot 100\%$.

ROC–график отображает соотношение между долями объектов от общего количества носителей признака, верно классифицированных как несущих признак- TPR (*true-positiverate*), называемой *чувствительностью* алгоритма классификации долей объектов от общего количества объектов, не несущих

признака, ошибочно классифицированных как несущих признак FPR (*false-positiverate*), величина *of* называется *специфичностью* алгоритма классификации при варьировании порога решающего правила.

Площадь под ROC- кривой обозначаемая AUC (Area Under Curve) позволяет численно сравнивать различные модели. В литературе (Hosmer, Lemeshow, 2000) приводится следующая экспертная шкала для значений AUC, по которой можно судить о качестве модели:

если $AUC = 0.5$ то нет разделения (дискриминации), и это равносильно подбрасыванию монеты,

если $0.7 \leq AUC < 0.8$, то разделение приемлемое,

если $0.8 \leq AUC < 0.9$, то разделение отличное,

если $AUC \geq 0.9$, то разделение идеальное.

Для сравнения моделей применяется AIC-информационный критерий Акаике (Мастицкий и др., 2014): чем меньше значение, тем лучше. Абсолютное значение критерия не имеет смысла.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛЕНИЙ.

В программной (Kachaev, 2020b) технологической цепочке поиска логистических регрессий выделим следующие программные блоки:

формирование исходных данных в один файл JSON формата (Kachaev, 2020a), где каждое дерево имеет статус «здоровое» или «суховершинное»,

блок вычисления исходных статистик,

формирование файла оконных статистик для каждого дерева,

поиск полным перебором по всем оконным статистикам логистических регрессионных моделей одной переменной glm (Мастицкий, Шитиков, 2014) с условием на значение AUC или суммы *чувствительности* и *специфичности*,

визуализация расчетных данных.

При выборе окна в 41 год мы руководствовались графиком приведенном на Рис. 2. На графике выделим временной «участок» от 1980 до 1990, где

средний радиальный прирост ствола суховершинных и здоровых деревьев почти одинаков, что возможно обусловлено благоприятными биотическими и абиотическими факторами. На «участках» от 1970 до 1980 и 1990 до 2010 суховершинные деревья, отстают в приросте от здоровых.

При выборе анализируемого временного «участка» длительностью в 41 год мы имеем 361 окно размером от 5 до 41 лет. Заметим, что в работе (Das, et al., 2007) предлагается всего 8 размеров окон(5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40). Отметим, что это косвенно расширяет поиск вариантов логистических моделей.

Рис. 3. Средние показатели радиального прироста на высоте груди (DBH) за последний период в 41 год «здоровых» и «суховершинных» деревьев.

Далее проведем поиск логистических моделей с одной переменной из всех 361 варианта окон и общим числом статистик, равным 9, методом полного перебора с ограничением на показатель AUC больше или равно 0.69. Отметим, что общее число оконных статистик равно $361 * 9 = 3249$.

В Таблице 2. представлены результаты согласно введенным выше ограничениям.

Таблица 2. Результаты поиска логистических регрессионных моделей от одной переменной.

№	Stat	AUC	year	wind	codew	AIC
1	Median	0,78	1992	35	c18w35	39,78
2	Mean	0,773	2001	17	c9w17	41,48
3	Coef	0,763	2001	17	c9w17	41,37
4	Cosc	0,731	2000	19	c10w19	47,65
5	MS	0,703	2002	15	c8w15	45,24
6	Mad	0,693	1989	41	c21w41	45,35

Полный перечень статистических показателей, вычисленных логистическими регрессионными моделями приведен в Приложении в разделе «Текстовой вывод с R консоли на команду **summary()** по статистикам: *Mean, Median, Sdev, Coef, MS, Var, Svar, Mad, Cosc*».

В Приложении «Таблица 2». приведены все значения AUC по всем окнам для статистик **Stat**.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сравним наши логистические модели с одной переменной с результатами Das (Das et. al., 2007). Модель с одной переменной avg5 (это среднее за последние 5 лет) с показателем AUC, равным 0.747, у Das сравнима с нашей моделью с одной переменной MedianW_{18,35}, MeanW_{9,17} и показателями AUC равными 0,78 и 0,773 соответственно.

Рассчитанные доверительные интервалы имеют подобные графики для переменных MedianW_{18,35} и MeanW_{9,17}. (Рис. 4). Доверительные интервалы для статистики MedianW_{18,35} более чувствительны чем статистика MeanW_{9,17}, что объясняется малым числом измерений в сторону больших значений прироста (см. график Рис. 1).

Рис. 4. Доверительные интервалы для переменных $MedianW_{18,35}$ и $MeanW_{9,17}$

Далее приведем две таблицы сопряженностей для оконных статистик: $MeanW_{9,17}$ и $MedianW_{18,35}$.

Таблица 3. Таблица сопряженности для $MeanW_{9,17}$

TP	FP
6	6
FN	TN
3	19

Таблица 4. Таблица сопряженности для $MedianW_{18,35}$

TP	FP
6	6
FN	TN
4	18

Согласно вычисленным значениям в таблицах сопряженности (Табл. 3. и 4) значения доли истинно положительных заключений $TPR = 67\%$, а доля ложно положительных заключений $FPR = 50\%$ для оконной статистики $MeanW_{9,17}$ и для $MedianW_{18,35}$. соответственно $TPR = 60\%$ и $FPR = 50\%$.

Далее отметим что логистические регрессионные модели от одной переменной $MedianW_{18,35}$, $MeanW_{9,17}$ с показателями AUC равными 0,78 и 0,773 оцениваются как приемлемые модели (Hosmer, Lemeshow, 2000), однако по значениям: TPR и FPR (см. выше), необходим поиск «новых» оконных статистик или вычисление моделей от двух и более переменных (Качаев, 2019; 2020)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная и реализованная программная технологическая цепочка поиска логистических регрессионных моделей появления суховершинности деревьев с использованием ширины годичных колец на языке R (Kachaev, 2020b) предлагает подход к стандартизации исходных данных и промежуточных данных в виде оконных статистик для каждого дерева, что позволяет осуществить поиск инвариантных статистик для разных видов групп деревьев (напр., «здоровых» и находящихся на разных стадиях усыхания) в разных условиях произрастания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- Антон Г.* Анализ таблиц сопряженности. М.: Финансы и статистика, 1982. 143с.
- Замолодчиков Д. Г., Краев Г. Н.* Влияние изменений климата на леса России: зафиксированные воздействия и прогнозные оценки. Устойчивое лесопользование. 2016. № 4 (48). с. 23-31.
- Кабаков Р. И.* R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. Полины А. Волковой. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 588 с.
- Качаев А. В.* 2020. Подход к мета-анализу переменных в логистических регрессионных моделях смертности деревьев с использованием годичных приростов колец. *preprints.ru*. <https://doi.org/10.24108/preprints-3112082>
- Качаев А. В.* О выборе переменных в логистических регрессионных моделях усыхания деревьев. // В сборнике: Лесные экосистемы бореальной зоны: биоразнообразие, биоэкономика, экологические риски Материалы Всероссийской конференции с международным участием. 2019. с. 165-168.
- Малахова Е. Г., Лямцев Н. И.* Распространение и структура очагов усыхания еловых лесов Подмосковья 2010–2012 годах // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2014. Вып. 207. С. 193–201.
- Мастицкий С. Э., Шитиков В. К.* Статистический анализ и визуализация данных с помощью R. 2014. 401 с.

- Машуков Д. А., Бенькова А. В., Бенькова В. Е., Шашкин А. В.* Особенности роста и ксилотомического строения ствола суховершинных и здоровых деревьев в лиственничнике на многолетней мерзлоте. Вестник КрасГАУ. 2018а. № 2 (137). С. 259-266.
- Машуков Д. А., Бенькова А. В., Бенькова В. Е., Шашкин А. В., Прокушкин А. С.* Радиальный прирост и анатомическая структура древесины стволов здоровых и суховершинных деревьев лиственницы на многолетней мерзлоте. //Лесоведение. 2020 № 6. С. 1-10.
- Машуков Д.А., Бенькова А.В., Бенькова В. Е., Шашкин А. В., Прокушкин А. С.* Значение экспозиции склонов для роста лиственницы гмелина в мерзлотных условиях средней Сибири. II. особенности радиального роста на разной высоте стволов. Сибирский лесной журнал. 2018в. № 3. С. 11-20.
- Николаев А. Н., Федоров П. П., Десяткин А. Р.* Влияние гидродинамического режима мерзлотных почв на радиальный прирост лиственницы и сосны в центральной Якутии // Сибирский экологический журнал. 2011. №2. С. 189-201.
- Павлов И. Н.* Биотические и абиотические факторы усыхания хвойных лесов Сибири и Дальнего Востока // Сибирский экологический журнал. – 2015. – Т. 22, № 4. – С. 537–554.
- Розенберг Г. С.* Экология и физика: параллели или сети? (в продолжение дискуссии). Биосфера. 2011. Т. 3. № 3. С. 296-303.
- Сарнацкий В. В.* Зонально-типологические закономерности периодического массового усыхания ельников Беларуси. ТрудыБГТУ. 2012. № 1. Лесное хозяйство. С. 274-276.
- Харук В. И., Им С. Т., Петров И. А., Ягунов М. Н.* Усыхание темнохвойных древостоев прибайкалья. Сибирский экологический журнал. 2016. Т. 23. № 5. С. 750-760
- Шиятов С. Г., Ваганов Е. А., Кирдянов А. В., Круглов В. Б., Мазена В. С., Наурзбаев М. М., Хантемиров Р. М.* Методы дендрохронологии. Часть I.

Основы дендрохронологии. Сбор и получение древесно-кольцевой информации: Учебно-методич. пособие. Красноярск: КрасГУ, 2000. 80с.

Bigler, C., & Bugmann, H. 2003. Growth-dependent tree mortality models based on tree rings. *Canadian Journal of Forest Research*. <https://doi.org/10.1139/x02-180>

Cailleret, M., Bigler, C., Bugmann, H., Camarero, J. J., Cufar, K., Davi, H., ...Martínez-Vilalta, J. 2016. Towards a common methodology for developing logistic tree mortality models based on ring-width data. *Ecological Applications*, 26(6), 1827–1841. <https://doi.org/10.1890/15-1402.1>

Das, A. J., Battles, J. J., Stephenson, N. L., & van Mantgem, P. J. 2007. The relationship between tree growth patterns and likelihood of mortality: a study of two tree species in the Sierra Nevada. *Canadian Journal of Forest Research*, 37(3), 580–597. <https://doi.org/10.1139/X06-262>

Davis, J. and Goadrich, M. 2006. The relationship between Precision-Recall and ROC curves. In *Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning ICML 06*, volume 10 of ICML '06, pages 233–240, Pittsburgh (USA). ACM Press.

Greenwood, D. L., and Weisberg, P. J. 2008. Density-dependent tree mortality in pinyon-juniper woodlands. *For. Ecol. Manage.* **255**(7): 2129–2137. doi:10.1016/j.foreco.2007.12.048.

Hosmer, D. W., and Lemeshow, S. 2000. *Applied logistic regression*. John Wiley & Sons, New York.

Kachaev, Alexander (2020a), “Tree ring growth data in Json format for the development of logistic tree mortality models.”, Mendeley Data, V1, doi: 10.17632/3vht95njg3.1

Kachaev, Alexander (2020b, October 8). The program-based technological chain of searching for logistic regression models of one variable, tree mortality, on the data of the growth of tree rings. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4065039>

Kharuk V.I., Im S.T., Oskorbin P.A., et al. (2013) Siberian pine decline and mortality in southern Siberian Mountains. *Forest Ecology and Management* 310: 312–320. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2013.08.042>

- Scott, M. L., Shafroth, P. B., and Auble, G. T. 1999. Responses of Riparian Cottonwoods to Alluvial Water Table Declines. *Environ. Manage.* **23**(3): 347–358. doi:10.1007/s002679900191.
- Sidorova O.V., Siegwolf R.T.W., Saurer M., Shashkin A. V., Knorre A.A., Prokushkin A.S., Vaganov E.A., Kirilyanov A. V. Do centennial tree-ring and stable isotope trends of *Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr. indicate increasing water shortage in the Siberian north? // *Oecologia*. 2009. No 161. P. 825–835.
- Speer J. H. (2010) *Fundamentals of Tree-Ring Research*. University of Arizona Press. p 368.

SINGLE-VARIABLE LOGISTIC REGRESSION MODELS OF STAG-HEADED APPEARANCE USING TREE RING DATA FOR *LARIX GMELINII* FROM CRYOLITOZONE IN CENTRAL EVENKIA

A. V. Kachaev¹, D. A. Mashukov², V. E. Benkova²

¹ *Siberian Federal University,*

Svobodny ave., 79, Krasnoyarsk, 660041 Russian Federation

² *V. N. Sukachev Institute of Forest, Russian Academy of Science, Siberian Branch,*

Akademgorodok, 50/28, Krasnoyarsk, 660036 Russian Federation

E-mail: avkachaev@gmail.com, mashukov1988@gmail.com,
benkova@yandex.ru

ABSTRACT

Annual radial increment of trees is an integral descriptor of both biotic and abiotic processes in forest ecosystems. One of the approaches in tree mortality study is to build logistic regression models using tree ring data. Logistic variables are of different forms depending on the statistics chosen (e.g. mean, median, growth trend) and on the way they are counted in “windows” for the

past N (5, 10, ..., 40) years. We expanded the “window” system beginning from an arbitrary odd number between the ages of five to p (forty or fifty years of age), due to which expansion logistic variables and models analyzed increased in number. We found *Larix gmelinii* radial increment dynamics to differ between stag-headed and healthy individuals growing on a north-facing slope in permafrost conditions of central Evenkia (64°19'23" N, 100°13'28" E). The logistic regression models were built based on a single variable with the help of R programming language.

Keywords: *larch forest, permafrost, radial growth, stag-headed, logistic regression*

Приложение (supporting information).

Таблица. 1. Корреляционные связей в окнах между всеми статистиками
Stat={Mean, Median, Sdev, Coef, MS, Var, Svar, Mad, Cosc }

c10w19

c8w15

c21w41

Таблица. 2. AUC значения по всем окнам и всех статистик *Stat*

Таблица 3. Перечень всех графиков доверительных интервалов по всем статистикам и выбранных окнах.

Текстовой вывод с R консоли на команду **summary()** по статистикам:
Mean, Median, Sdev, Coef, MS, Var, Svar, Mad, Cosc.

Call:

```
glm(formula = y ~ x, family = binomial(), data = df.yx)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.0015	-0.8361	0.5136	0.7801	1.5399

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-3.500	1.806	-1.938	0.0526 .
x	41.217	18.652	2.210	0.0271 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 44.149 on 33 degrees of freedom
Residual deviance: 35.780 on 32 degrees of freedom
AIC: 39.78

Number of Fisher Scoring iterations: 5

summary() for *Median*

Call:

```
glm(formula = y ~ x, family = binomial(), data = df.yx)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-2.2303	-0.9535	0.5982	0.9084	1.4915

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-1.855	1.174	-1.581	0.1139
x	20.758	10.101	2.055	0.0399 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 44.149 on 33 degrees of freedom
Residual deviance: 37.476 on 32 degrees of freedom
AIC: 41.476

Number of Fisher Scoring iterations: 5

summary() for Mean

Call:

glm(formula = y ~ x, family = binomial(), data = df.yx)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.7639	-1.1142	0.4504	0.8551	1.6401

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
--	----------	------------	---------	----------

(Intercept) -1.486 1.017 -1.461 0.1440

x 21.088 10.393 2.029 0.0425 *

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 44.149 on 33 degrees of freedom

Residual deviance: 37.369 on 32 degrees of freedom

AIC: 41.369

Number of Fisher Scoring iterations: 5

summary() for *Coef*

Call:

glm(formula = y ~ x, family = binomial(), data = df.yx)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.5435	-1.3940	0.8616	0.8968	1.2840

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	1.0971	0.7899	1.389	0.165
x	-0.3942	0.5595	-0.705	0.481

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 44.149 on 33 degrees of freedom

Residual deviance: 43.650 on 32 degrees of freedom
AIC: 47.65

Number of Fisher Scoring iterations: 4

summary() for *Cosc*

Call:

glm(formula = y ~ x, family = binomial(), data = df.yx)

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.6943	-1.2441	0.7294	0.8365	1.5822

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	2.348	1.150	2.042	0.0411 *
x	-6.204	3.827	-1.621	0.1050

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 44.149 on 33 degrees of freedom
Residual deviance: 41.242 on 32 degrees of freedom
AIC: 45.242

Number of Fisher Scoring iterations: 4

summary() for *MS*

Call:

```
glm(formula = y ~ x, family = binomial(), data = df.yx)
```

Deviance Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-1.942	-1.230	0.706	1.023	1.213

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-0.5433	0.8244	-0.659	0.51
x	30.6026	21.2589	1.440	0.15

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 44.149 on 33 degrees of freedom
Residual deviance: 41.348 on 32 degrees of freedom
AIC: 45.348

Number of Fisher Scoring iterations: 4

summary() for *Mad*